

El servicio comunitario universitario como estrategia para la integración social de los estudiantes

University community service as a strategy for the social integration of students

Il servizio alla comunità universitaria come strategia per l'integrazione sociale degli studenti

Sidart Rodríguez Jiménez

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt "UNERMB", Cabimas – Venezuela.

sidartarji@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8865-3852>

Isabella Carvajal Rodríguez

Universidad Alonso de Ojeda, "UNIOJEDA", Ciudad Ojeda - Venezuela.

isamaria01.08@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6436-9200>

Recibido: 16/03/2025 Aceptado: 10/04/2025 Publicado: 06/05/2025

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito: proponer estrategias para la integración social de los estudiantes a través del servicio comunitario universitario, desde la concepción teórica del aprendizaje como servicio; teniendo como sustentación los aportes de: Torres-Gómez, et al. (2023), González-Peña, et al. (2021), Guevara (2017), entre otros. Para cumplir con este objetivo se realizó una indagación dentro paradigma interpretativo y enfoque metodológico cualitativo con un diseño bibliográfico, siendo la observación documental la técnica para la recolección de la información. Por otra parte, como resultado se tuvo que el servicio comunitario de los estudiantes universitarios como práctica académica es susceptible del diseño de estrategias para la optimización de sus logros; igualmente, se pudo comprobar la perspectiva de la transformación social concebida en la mencionada Ley, la cual, en su artículo 7 lo concibe como un aprendizaje-servicio. Asimismo, se tiene como conclusión: el diseño de las estrategias adecuadas para la integración social de los estudiantes a través del servicio comunitario universitario, lo cual requiere de la participación de la comunidad universitaria en general; además, de los actores del contexto social quienes en su conjunto se interrelacionan en una alianza con beneficios mutuos.

Palabras clave: servicio comunitario, estrategias para la integración social de los estudiantes, aprendizaje-servicio, contexto social

Abstract

The purpose of this research was to propose strategies for the social integration of students through university community service, from the theoretical conception of learning as a service; based on the contributions of: Torres-Gómez, et al. (2023),

González-Peña, et al. (2021), Guevara (2017), among others. To meet this objective, an inquiry was carried out within an interpretive paradigm and qualitative approach with a bibliographic design, with documentary observation being the technique for collecting information. On the other hand, as a result, it was found that community service of university students as an academic practice is susceptible to the design of strategies to optimize their achievements; likewise, it was possible to verify the perspective of social transformation conceived in the aforementioned Law, which, in its article 7, conceives it as a learning-service. Likewise, the conclusion is: the design of appropriate strategies for the social integration of students through university community service, which requires the participation of the university community in general; In addition, the actors in the social context who, as a whole, interact in a mutually beneficial alliance.

Keywords: community service, strategies for the social integration of students, service-learning, social context

RIASSUNTO

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di proporre strategie per l'integrazione sociale degli studenti attraverso il servizio alla comunità universitaria, a partire dalla concezione teorica dell'apprendimento come servizio; basato sui contributi di: Torres-Gómez, et al. (2023), González-Peña, et al. (2021), Guevara (2017), tra gli altri. Per raggiungere questo obiettivo è stata condotta un'indagine all'interno di un paradigma interpretativo e di un approccio qualitativo con un disegno bibliografico, utilizzando l'osservazione documentale come tecnica di raccolta delle informazioni. D'altro canto, come risultato, si è scoperto che il servizio alla comunità degli studenti universitari come pratica accademica è suscettibile di progettazione di strategie per ottimizzare i loro risultati; Allo stesso modo, è stata verificata la prospettiva di trasformazione sociale concepita nella suddetta Legge, che, al suo articolo 7, la concepisce come un apprendimento-servizio. Allo stesso modo, la conclusione è: la progettazione di strategie appropriate per l'integrazione sociale degli studenti attraverso il servizio alla comunità universitaria, che richiede la partecipazione della comunità universitaria in generale; Inoltre, gli attori del contesto sociale nel loro complesso interagiscono tra loro in un'alleanza che comporta vantaggi reciproci.

Parole chiave: servizio alla comunità, strategie per l'integrazione sociale degli studenti, apprendimento-servizio, contesto sociale

Introducción

La humanidad, asume la educación como la palanca fundamental de la transformación social y del progreso de las naciones; sin embargo, los estudiosos de los procesos educativos admiten dos direcciones en la evolución del individuo dentro del contexto de la formación universitaria, las cuales están consideradas en las raíces latinas del término educación: educare y educere.

El término educare, significa, que durante el proceso se dota al estudiante de conocimientos, valores, principio, además de las competencias pertinentes. Mientras el segundo, educere (para algunos educere) es equivalente a extraer del discípulo lo logrado con anticipación, actividad esta que conforma su acervo personal en cuanto a la adquisición de valores, habilidades y destrezas propias de la actividad aprehensiva con la cual guía su realización personal (Viniestra-Velázquez, 2021).

Por otro lado, las perspectivas: educare y educere en el término de la educación, son consideradas como fuerzas de transformación; educare, equivaldría para la física en un movimiento con sentido centrípeto (de la periferia al centro). Mientras, educere sería centrífugo, contrario al anterior. Es así como, entre educare y educere hay una intencionalidad de transformación desde diferentes perspectivas, pero que en realidad no pueden anularse mutuamente (Viniestra-Velázquez, 2021).

En este orden de ideas, la formación integral del educando debe tomar en cuenta elementos de los aprendizajes previos de estos, además, de la realidad del contexto sociohistórico en el cual se desenvuelve tanto el docente como el estudiante, en sus roles de ciudadanos cada quien. Desde el punto de vista académico, las universidades ameritan gestionar programas de alta calidad y relevancia, no solo en investigación e innovación de acuerdo a los desafíos globales, sino pertinentes con el contexto social.

Asimismo, los estudiantes de cara al compromiso que implica estudiar en contextos universitarios, deben asumir seriamente su responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Fines mismos, en los cuales establece vínculos con la comunidad para responder a sus necesidades. Un ejemplo de esto, se traduce en el marco de la responsabilidad social generada a través de la extensión universitaria, compromiso constituido como uno de los ejes articuladores para la transformación del contexto y la formación integral de los alumnos, enfatizando su integración en el entorno comunitario.

Cabe señalar, la extensión universitaria se basa en la teoría de la acción social, en la responsabilidad social y en el aprendizaje permanente, para la actividad humana intencional orientada hacia la consecución de objetivos donde se gestionan estos cambios. Es así como, el dinamismo universitario en su expresión práctica se aprecia la relación de la universidad con su entorno, en las cuales influyen las políticas, pedagógicas y epistemológicas (Righetti, 2023).

Es así como, en el servicio comunitario se materializa en el dinamismo universitario, al constituirse en un escenario concreto para la aplicación de la teoría de la acción social, donde los estudiantes, como actores clave son infundidos de responsabilidad social, propio de un proceso de aprendizaje permanente son quienes ejecutan acciones intencionadas para alcanzar objetivos de transformación social dentro de su entorno. Cabe destacar como las políticas, lineamientos pedagógicos, así como, los enfoques epistemológicos de la institución universitaria se ven reflejados en la planificación y ejecución de estos proyectos. Estas acciones, en contexto fortalecen los vínculos de la academia con la comunidad; binomio perfecto para consolidar el rol de la universidad como agente activo de cambio y de desarrollo sostenible.

Interpretando a González-Peña, et al. (2021), se debe considerar el servicio comunitario como una actividad destinada a abordar las calamidades tangibles de una comunidad estructurada en el tiempo, a través de un proyecto institucional mediante una estrategia efectiva de formación en valores y desarrollo de actitudes en pro de la sociedad.

Según lo planteado, se subraya la importancia de los proyectos a nivel institucional, haciéndose tangibles en los estudiantes no solo por los esfuerzos y/o desempeños en el desarrollo de la actividad planificada, sino que por medio de estos se fomenta estratégicamente la internalización de valores éticos, además de las actitudes prosociales. De esta manera, el servicio comunitario se convierte en una herramienta formativa integral, cuyo impacto se produce tanto en la realidad social abordada, como en la conciencia y el compromiso cívico de los futuros profesionales.

En virtud de los planteamientos esbozados con anterioridad, se debe considerar entonces que la acción misma que impulsa el servicio comunitario desde la universidad hacia la sociedad de manera sólida, con buenos resultados en la solución de problemas, y cuyo impacto produce la transformación en la conciencia de las personas que interactúan y participan en él, se da por la puesta en práctica de valores caracterizados por la justicia social, solidaridad y compromiso; base para la dignidad de los individuos que se encuentran inmersos en estos procesos.

Cabe destacar, estos valores son equivalentes con la disposición de contribuir al bienestar mutuo de las comunidades. En este sentido, el propósito general de la presente investigación, surge posterior al análisis teórico - interpretativo de los

diversos documentos que formaron parte de la indagación realizada, definido de la siguiente manera: proponer estrategias para la integración social de los estudiantes a través del servicio comunitario universitario.

Metodología

Para cumplir el propósito de la presente investigación, se realiza un trabajo enmarcado, dentro del paradigma interpretativo, con un enfoque metodológico cualitativo; metodología con la que se aborda una representación sistematizada de creencias sobre una realidad determinada, asumiendo una visión del mundo desde la visión del individuo en este contexto, así como, de las múltiples interrelaciones establecidas entre los individuos con la realidad existente originan una postura predominante, la cual se toma como realidad (Ramos 2015).

Por otra parte, el diseño es bibliográfico, por cuanto, tiene como fuentes teóricas la producción intelectual de reconocidos autores, tales como: Torres-Gómez et al. (2023), González-Peña, et al. (2021) y Guevara (2017), entre otros, manejadas mediante la técnica de la observación documental. En este sentido, se expone como determinante este diseño para definir la profundidad de la estructura paradigmática del trabajo a realizar con la que es abordada la realidad en coherencia con el interés del investigador (García-González & Sánchez-Sánchez, 2020).

Por otra parte, se recurre a la hermenéutica como herramienta para el análisis e interpretación de temas, procurando la categorización de los constructos teóricos. Según Hermida & Quintana (2019), la hermenéutica es apropiada para interpretación de contenidos desde la perspectiva cualitativa, puesto que el concepto predominante de estas investigaciones, es observarla como un continuum de un proceso de etapas sucesivas. Es así como, las fases del proceso hermenéutico están interrelacionadas en este trabajo indagatorio de manera teórico – interpretativo, enmarcado propiamente dentro de una lógica argumental.

Resultados

La educación universitaria, en su rol transformación de la realidad social, encuentra en el servicio comunitario una herramienta de gran valor para consolidar su legitimidad y generar un impacto positivo en la sociedad. Como actividad

académica, y también profesional, tiene como finalidad en el desarrollo curricular de los estudiantes sensibilizarlos de cara a las realidades del entorno, promoviendo con su inserción beneficios de carácter colectivo a través de la aplicación de sus conocimientos a dichos entorno según las necesidades que estas presentan.

En este sentido, la integración social de los de los estudiantes se erige como un factor de vital importancia para asegurar el éxito de los proyectos y fomentar así el compromiso directo con las necesidades de la comunidad. Por tanto, el presente trabajo permitió precisar cómo el nivel de integración social de los estudiantes universitarios en las actividades de servicio comunitario influye en la consecución de los objetivos de transformación social, proponiendo estrategias para fortalecer este vínculo esencial entre la academia y su entorno.

Integración social

El carácter transformador de la educación, tiene en el servicio comunitario una herramienta multidimensional muy valiosa la cual le permite lograr legitimidad dentro de sociedad en general. Esta complejidad se sustenta en aspectos institucionales, académicos, éticos, económicos, culturales, ambientales, entre otros. En este sentido, el servicio comunitario es una alternativa valiosa para sensibilizar a los actores del proceso, afinando tanto su espíritu como sus habilidades, en respuesta a los cambios de la realidad, la cual los reconocerá como un sujeto creador de transformación en la cultura universitaria y en la sociedad (Guevara, 2017).

Igualmente, el Servicio Social Comunitario universitario es una acción de tipo profesional que fomenta la sensibilización de los actores con la realidad actualmente vivida en la sociedad, permitiendo el beneficio social a través de la realización de diversas actividades (Torres-Gómez, et al., 2023). Esta conjugación de aspectos, son necesarios para alcanzar una relación universidad-comunidad; contextos, en los que también se identifican precariedades sociales, sobre los cuales se proponen proyectos de intervención involucrando a personas, instituciones y sociedad organizada, cuya finalidad redunde en la consolidación de los mismos objetivos.

Es importante destacar, que la educación sustentada en las dimensiones valorativas, éticas y sociales, se encuentra sustentada en los principios de superación, solidaridad, honestidad, entre otros; los cuales refuerzan el compromiso social, sustentando al mismo tiempo el servicio comunitario. Se expone, que los

proyectos de desarrollo comunitario a nivel universitario demuestran un efecto tanto personal como académico muy importante en los estudiantes. Estas iniciativas, potencian cualidades, tales como: la empatía, el liderazgo, la autorreflexión, las habilidades prácticas, entre otras (Verdugo-Arcos, 2024).

En el orden institucional, el artículo 4, expresa:

Artículo 4: Definición a los efectos de esta Ley, se entiende por Servicio Comunitario, la actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Ley. (Asamblea Nacional, Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, 2005).

Se aprecia en el artículo mencionado, el sentido práctico del servicio comunitario basado en la participación de los estudiantes con sus conocimientos y habilidades para la transformación del contexto, como una asignatura de la malla curricular de su formación profesional. Asimismo, la citada Ley, expone: “Artículo 7. El servicio comunitario tiene como fines: 1. Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma ética. (...)”; es así como, se da prioridad a la responsabilidad social, en términos del sentido de pertenencia a un escenario social específico; con relación a esto, se explana: el sentido de pertenencia representa un afecto de arraigo de persona o grupo con un ambiente determinado (Brea-Sención, 2016).

De acuerdo con estos señalamientos, la universidad debe convertirse en una institución de transformación social de primer orden, por ello, el servicio comunitario debe ser pilar fundamental en el logro de los fines determinados por esta Ley; por tanto, los currículos requieren de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad instruccional de aprendizaje-servicio. Igualmente, se hace necesario asumir el compromiso social de manera entusiasta en el territorio donde tiene la responsabilidad de accionar como actor protagónico en la solución de la problemática social (Tarifa, 2013). Por lo tanto, la disposición al cambio es fundamental en el servicio comunitario universitario, por cuanto, permite mejorar la eficacia y eficiencia de sus métodos.

Ahora bien, los miembros de la comunidad universitaria deben tener una disposición al cambio como condición sine qua non; solo así, será posible la transformación social a la cual se aspira en estas instituciones, siendo indispensable fomentar la innovación y la creatividad en la planificación en la ejecución de los programas de servicio comunitario e involucrar a sus actividades a estudiantes con alto sentido de pertenencia social; vale decir, con una integración al contexto social elevada; es así como la integración social tiene relación con el grado en el cual se comparten las cualidades, normativas, los valores, entre otros principios con los compañeros, así como con la estructura formal e informal del contexto social (Napque, 2015).

De acuerdo con lo antes expuesto, la comunidad universitaria debe estar dispuesta a adaptarse y responder a las necesidades sociales con una cultura organizacional, a bien de permitir la incorporación de los estudiantes y el personal universitario con habilidades y competencias en áreas como: planificación, ejecución, además de la evaluación de programas; permitiendo con esto mejorar la cooperación de la universidad con su entorno, para ofrecer respuesta a necesidades cambiantes, así como, mejorar la eficiencia de los procesos institucionales.

Cabe señalar, existen indicadores para determinar el nivel de pertenencia de las personas a una tarea establecida. En el caso del servicio comunitario de los estudiantes universitarios, tomando en cuenta su esencia de transformación, será equivalente a su integración social, pues permite predecir la efectividad y eficiencia con la cual se desarrollará la actividad en el logro de los objetivos propuestos.

Alonso-García & González-Ortiz de Zárate (2024), señalan algunos indicadores en la Escala de Sentimiento de Pertenencia a la Universidad (ESPU), asociados con la dimensión integración social, la cual hace referencia a los sentimientos de los estudiantes respecto a sus compañeros en su nivel de integración y aceptación. Mientras la dimensión orgullo, se refiere a los sentimientos de orgullo por pertenecer a la universidad.

La mencionada escala, es utilizada en los programas de acompañamiento, sobre el sentido de pertenencia y la integración social. Con esta herramienta, se comprueba el sentimiento de los nuevos estudiantes universitarios de sentirse parte de la universidad. A continuación, se muestran los indicadores con la descripción de cada uno en la siguiente tabla.

Tabla 1

Indicadores de integración social del servicio comunitario universitario

Indicadores	Descripción
Compromiso / dedicación	Los estudiantes, así como el personal universitario se sienten comprometidos, por lo tanto, dedicados a la causa.
Identificación con la misión	Internalización de la misión, los valores de la universidad, al igual del servicio comunitario.
Sentimiento de comunidad	Conforman parte de una comunidad en la cual se comparte tanto objetivos como valores comunes.
Participación activa	Participan activamente en las actividades del servicio comunitario y se sienten responsables de su éxito.
Orgullo / satisfacción	Se muestran orgullosos y satisfechos de su trabajo en el servicio comunitario.

Nota: Alonso-García & González-Ortiz de Zárate (2024), adaptado por los investigadores (2025).

El análisis descriptivo realizado sobre cada uno de los componentes, permite contar con unos referentes para determinar la integración social de los estudiantes universitarios, como condición fundamental para garantizar el logro de los objetivos, en la actividad que deben desarrollar en las comunidades los cursantes de los estudios de formación profesional, tal como lo indica la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, donde se explanan, los aspectos constitutivos de la cultura organizacional en el marco del servicio social, representando esto para la educación universitaria un proceso holístico, cuyo propósito fundamental es lograr personas proclives a la participación consciente en programas del servicio comunitario (Rondón, 2021).

Estrategias de integración social de los estudiantes en el servicio comunitario universitario

En párrafos anteriores, se ha abordado con un sentido práctico el servicio comunitario de los estudiantes universitarios, además de la necesidad de la empatía necesaria entre los fines de este proceso académico con las actitudes de quienes participan en estas actividades, fundamentadas en valores y principios; tales como: solidaridad, honestidad, responsabilidad, cooperación, entre otros.

El desarrollo de esta práctica aborda el desafío de exponer a los estudiantes al escenario social, impulsando acciones que contribuyan de manera efectiva a la

transformación del contexto comunitario. Esto se logra, mediante los beneficios generados por proyectos que integran el perfil académico de los alumnos con enfoques metodológicos de aprendizaje-servicio, fomentando así la solidaridad y un sólido compromiso social (Polleri-Loyola, 2024).

En esencia, el servicio comunitario universitario versa su estrategia instruccional en el modelo educativo conocido como aprendizaje-servicio; de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Servicio Comunitario. De esta manera, como objetivo fundamental se tendrá la transformación social con base a lo estipulado en esta Ley universitaria, donde la integración social de los estudiantes se hace imprescindible, a través de las interacciones de estos con la sociedad, garantizando así la pertinencia de los proyectos, su desarrollo, además de una evaluación de los resultados en el propio contexto de la actividad comunitaria.

Se señala entonces que, en el proceso de desarrollo de la actividad social – comunitaria, la interacción entre universidad y comunidad, en la cual, el estudiante de los últimos períodos académicos ejecuta un proyecto desde su percepción, aplicando técnicas, herramientas e instrumentos propios de su disciplina para contribuir a la solución de una problemática social, en la modalidad de aprendizaje–servicio. Esta propuesta educativa de la Ley, combina procesos de aprendizaje con el servicio a la comunidad donde los participantes trabajan sobre las necesidades del ambiente social con la finalidad de mejorarlo (Lozano et al., 2019).

Ahora bien, la condición de servicio a la comunidad a través del aprendizaje-servicio ofrece un escenario para el diseño de estrategias, que consoliden los valores y principios considerados como fundamentales; como lo es, la integración social de los estudiantes. Esto quiere decir, conjugando el conocimiento científico con el saber empírico permitiendo la reciprocidad de la educación superior con el entorno al cual pertenece (Ruiz, 2011). En este sentido, los estudiantes deben ser proclive a este intercambio mostrando empatía con los modos de convivencia valorados como buenos por el conjunto de personas, las cuales conforman el contexto donde se desarrollan las actividades enmarcadas en el servicio comunitario universitario.

En cuanto a las estrategias de integración social de los estudiantes, estas se entienden como las formas de operacionalización de los propósitos para alcanzar las metas con la mayor eficiencia posible en una acción determinada; por lo tanto, en función de la integración social de los estudiantes universitarios a través del servicio

comunitario la manera más expedita para lograrlo es dándole el protagonismo a los mismos, teniendo como referentes los indicadores establecidos en el cuadro anteriormente elaborado (Ávila-Meléndez & Cortés-Montalvo, 2016). Por ello, se plantea revisar los aspectos fundamentales del Servicio Social Comunitario para establecer acciones encaminen concientizar a los estudiantes para compenétralos con su comunidad; de tal forma, facilitar la reconstrucción de estrategias en el servicio social por intermedio de este programa académico.

Igualmente, refiriéndose a las estrategias, se considera como el diseño para anticipar acciones de tutela para la solución de un problema analizando la realidad, organizando fases o etapas a mediano o largo plazo que permitan lograr la solución de la problemática investigada (Marín-Llaver et al., 2023). En este sentido, se exponen cinco tablas, donde se exponen las estrategias acordes a cada uno de los indicadores clave para la integración social de los estudiantes en el servicio comunitario universitario: compromiso y dedicación, identificación con la misión, sentimiento de comunidad, participación activa y orgullo y satisfacción. En la tabla 2, se presenta la estrategia propuesta para el indicador: Compromiso y dedicación.

Tabla 2

Estrategia propuesta para el Indicador: Compromiso y dedicación

Estrategia	Acción	Responsable
Hacer sentir a los miembros de la comunidad universitaria comprometidos y dedicados por la causa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar charlas de inducción para explicar los objetivos; así como los alcances del servicio comunitario universitario. 2. Organizar talleres sobre relatos de experiencias sobre el servicio comunitario universitario 3. Realizar exposición sobre la fundamentación legal del servicio comunitario universitario 	Coordinación institucional del sub-programa servicio comunitario universitario.

Nota: Elaboración propia (2025)

Con relación a la tabla anterior, se destacan las acciones de concienciación de los miembros de la comunidad universitaria, lo cual permitirá, contar con personas dispuestas a participar de manera entusiasta en las actividades programadas en el

servicio comunitario en la educación universitaria; al mismo tiempo, dedicarle suficiente tiempo a la programación para garantizar el éxito de las mismas. Seguidamente se observa en la tabla 3, la estrategia formulada para el indicador: Identificación con la misión.

Tabla 3

Estrategia formulada para el Indicador: Identificación con la misión

Estrategia	Acción	Responsable
Internalización de la misión en cuanto a los valores de la universidad en cuanto al servicio comunitario.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizar foro sobre la misión y valores del servicio comunitario universitario 2. Asignación de una investigación bibliográfica a los estudiantes sobre la misión en cuanto a los valores del servicio comunitario universitario. 3. Discutir la normativa interna del servicio comunitario universitario. 	Docente de la asignatura servicio comunitario universitario.

Nota: Elaboración propia (2025)

El indicador: identificación con la misión del servicio comunitario universitario, tiene su basamento en los aspectos éticos e históricos, no solo de la educación universitaria sino del programa académico mencionado, por lo tanto. las acciones deben estar enmarcadas en los aspectos valorativos de los antecedentes como una guía para la identificación de cada participante con los fines de transformación social para mirar estas estrategias como una alternativa para la integración social de los estudiantes. En la tabla 4, se muestra la estrategia propuesta para el indicador: Sentimiento de comunidad.

Tabla 4

Estrategia propuesta para el Indicador: Sentimiento de comunidad

Estrategia	Acción	Responsable
Conforman parte de una comunidad para	1. Explicar fundamentación legal la organización social en el país	Coordinación institucional del sub-programa servicio

Estrategia	Acción	Responsable
comparten valores y objetivos comunes.	2. Organizar una visita al entorno social donde está inmersa la universidad 3. Elaboración por parte de los estudiantes de una diagnosis del contexto social donde está inmersa la universidad	comunitario universitario. Docente de la asignatura servicio comunitario universitario.

Nota: Elaboración propia (2025)

El análisis de la tabla anterior, lleva a resaltar la necesidad de tomar conciencia sobre las múltiples precariedades existente en el entorno de cada institución de educación universitaria, la cual. determina un nivel de vulnerabilidad preocupante. En tal sentido, las acciones propuestas, deben estar encaminadas, a la formación de un sentimiento que haga al estudiante proclive a la participación de manera vehemente, en las programaciones para revertir esta situación a través del servicio comunitario. En la tabla 5, se observa la estrategia presentada para el indicador: Participación activa.

Tabla 5

Estrategia presentada para el Indicador: Participación activa

Estrategia	Acción	Responsable
Participan activamente en las actividades del servicio comunitario y se sienten responsables de su éxito	1. Elaboración de un proyecto de intervención social para la solución de un problema en entorno social donde está inmersa la universidad 2. Promover la incorporación de la organización social a la ejecución del proyecto de intervención. 3. Organizar jornadas de sensibilización con las organizaciones sociales, gremiales, empresariales del contexto, entre otros, para la contribución a la realización del proyecto.	Estudiantes cursantes de la signatura servicio municipal universitario.

Nota: Elaboración propia (2025)

En la tabla 5, se incluyen una serie de acciones tendentes a lograr una participación de los actores de la comunidad universitaria en general en función de contribuir con las transformaciones sociales para aumentar el bienestar de las comunidades. Ahora bien, esta participación de ser plasmada de la manera más objetiva posible, además con una sistematización que permita seguimiento y la evaluación pertinente. Asimismo, en la programación se debe involucrar las numerosas entidades que pueden aportar sinergia para la implementación de las estrategias plasmadas en los proyectos de intervención social. En la tabla 6, se visualiza la estrategia establecida para el indicador: Orgullo y satisfacción.

Tabla 6

Estrategia establecida para el Indicador: Orgullo y satisfacción

Estrategia	Acción	Responsable
Mostrarse orgullosos y satisfechos de su trabajo en el servicio comunitario universitario.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de un informe sobre los resultados del proyecto de intervención del contexto social. 2. Evaluación de los informes de los resultados del proyecto de intervención del contexto social. 3. Organizar un acto de reconocimientos para los actores estudiantiles, docentes, sociales, germinales, empresariales, entre otros, los cuales participaron en el proyecto de intervención del contexto social. 	<p>Coordinación institucional del sub-programa servicio comunitario universitario.</p> <p>Docente de la asignatura servicio comunitario universitario.</p> <p>Estudiantes cursantes de la asignatura servicio comunitario universitario.</p>

Nota: Elaboración propia (2025)

Es importante destacar, la coherencia en cuanto al continuum en el cual están inmersos los indicadores expuestos, cuestión que se puede apreciar en la tabla 6, por cuanto, la misma representa el corolario, expuesto por Alonso-García & González-Ortiz de Zárate (2024). De allí, lo pertinente del informe final del proyecto, la evaluación de su contenido, así como de los reconocimientos a los actores involucrados, tanto en lo individual como en lo institucional a modo de sentirse

orgullosos y satisfechos de la labor desempeñada desde el servicio comunitario universitario.

Reflexiones finales

El servicio comunitario representa una actividad que promueve la interacción entre la formación académica recibida de manera formal en una institución educativa universitaria y el contexto social, donde se ofrece de manera permanente la retroalimentación durante de su ejecución. Por su parte, las comunidades se benefician de la aplicación de los proyectos concebidos bajo la metodología de aprendizaje servicio, enfoque donde los estudiantes aprenden la aplicación de sus conocimientos dentro de un escenario comunitario, permitiendo a su vez enriquecerse de la interacción, el fortaleciendo de los valores como: responsabilidad, solidaridad, compromiso, honestidad, respeto, dignidad, toma de conciencia, equidad, entre otros, por tanto, permitirá mejorar su actuación en el campo laboral, personal y a futuro profesional, además, de elevar su integración a nivel de la sociedad.

Ahora bien, el servicio comunitario de los estudiantes universitarios, como práctica académica, es susceptible al diseño de estrategias para la optimización de los resultados en el campo comunitario. En este sentido, la integración social se convierte en una condición muy significativa, por cuanto, el servicio comunitario en sí mismo, representa una relación recíproca entre los conocimientos y habilidades adquiridos en las aulas y el saber empírico contenido en las comunidades. Con base en esto, los estudiantes deben ser proclive a este intercambio, mostrando empatía con los modos de convivencia de personas que conforman el contexto, donde se desarrollaran las actividades enmarcadas en el servicio comunitario universitario.

La trascendencia del servicio comunitario de los estudiantes universitario para su formación integral, se comprueba por la vigencia de la Ley, cuyo objeto es normar la prestación del servicio comunitario del estudiante de educación universitaria. En el caso venezolano, se concreta en el artículo 7, donde se resaltan los valores de la solidaridad y el compromiso con la comunidad, como parte de la norma ética y ciudadana. Apartado, donde además se concibe como una función que tiene por finalidad formar mediante un aprendizaje-servicio, siendo esta una alternativa académica e instruccional a través de la cual se aspira el beneficio del contexto social

con la cooperación entre los ciudadanos, los estudiantes y el personal de las instituciones universitarias.

La integración social de los estudiantes en el contexto de la educación universitaria, se revela como un factor crítico para el éxito de la práctica de servicio comunitario, influyendo directamente en el compromiso y la dedicación hacia los objetivos de transformación social. En este sentido, la propuesta de estrategias centradas en el fomento del compromiso, la identificación con la misión, el sentimiento de comunidad, la participación activa y el orgullo/satisfacción, basadas en indicadores concretos, ofrece una guía para fortalecer el vínculo universidad-comunidad.

La implementación de estas estrategias, fundamentadas en el modelo pedagógico del aprendizaje-servicio y en el marco legal venezolano, busca cultivar en los futuros profesionales un profundo sentido de pertenencia y responsabilidad social, consolidando a la universidad como un actor protagónico en la construcción de un futuro más equitativo y sostenible para su entorno.

Referencias Bibliográficas

- Alonso-García, M. A. & González-Ortiz de Zárate, A. (2024). Validación de la Escala de Sentido de Pertenencia a la Universidad en España. *Revista Diagnóstico y Evaluación*, 73 (3), 5-17.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9766620>
- Asamblea Nacional de Venezuela (2005). Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. Gaceta Oficial número 38.272 del 14 de septiembre de 2005. <https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-servicio-comunitario-del-estudiante-de-educacion-superior>
- Ávila-Meléndez, L. R. & Cortés-Montalvo, J. A. (2016). Comunic@ tu servicio social comunitario: una experiencia en la implementación de una propuesta educativa. *Revista Universia*, 3 (20), 60-77.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8866303>
- Brea-Sención, L. (2016). Factores que determinan el sentido de pertenencia de los estudiantes de la PUCMM-CSTA. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 12 (24), 21-38. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9301121.pdf>
- García-González, J. & Sánchez-Sánchez, P. (2020). Diseño teórico de la investigación: instrucciones metodológicas para el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación científica. *Revista Información Tecnológica*, 31(6), 159-170. <https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v31n6/0718-0764-infotec-31-06-159.pdf>

- González-Peña M.; Escalante-Plá, L. & Soares, L. (2021). Confluencias teóricas entre extensión, aprendizaje-servicio y responsabilidad social. Buenas prácticas universitarias. *Revista Masquedós* 6 (6), 1-12. <https://ojs.extension.unicen.edu.ar/index.php/masquedods/article/view/123/82>
- Guevara, C. (2017). Servicio comunitario, aprendizaje-servicio y formación social: claves para la construcción de espacios transformativos universitarios. *REDHECS, Revista Electrónica de Humanidades y Comunicación Social*, 23(12), 124-150. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6865652.pdf>
- Hermida, J. & Quintana, L. (2019). La hermenéutica como método de interpretación de textos en la investigación psicoanalítica. *Revista Perspectivas en Psicología*, volumen 16 (2), 73-80. <http://perspectivas.mdp.edu.ar/revista/index.php/pep/article/view/469>
- Lozano-Díaz, A.; Martínez, A. & Torres, M. (2019). El aprendizaje-servicio como metodología de acceso a la innovación educativa. *Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio (RIDAS)* 7, 122-130. <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/RIDAS2019.7.8/29330>
- Marín-Llaver, L.; Marín Aragón, R. & Mendoza Bravo, K. (2023). La estrategia como resultado de investigación: Consideraciones metodológicas para su concreción. *Revista Universidad y Sociedad* 15(6), 127-135. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202023000600127
- Napque, A. (2015). *El papel de la integración social y académica en el abandono y prolongación de los estudios superiores* [en línea]. [Tesis de Doctorado en Psicopedagogía]. Repositorio de la Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/516/1/doc.pdf>
- Polleri-Loyola, G. P. (2024). Servicio comunitario como estrategia para el fortalecimiento de los valores del futuro ingeniero. *Revista Honoris Causa*, 16 (2), 92 – 110. <https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/honoris-causa/article/view/491>
- Ramos, C. A. (2015). Los Paradigmas de la Investigación Científica. *Revista Asociación Venezolana de Psicología*, 23 (1), -17. <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/avancesenpsicologia/article/view/167/159>
- Righetti, M. (2023). Extensión universitaria y transformación social. Reflexiones sobre potencialidades y tensiones. *Revista Masquedós*, 8 (9), 1-11. <https://www.redalyc.org/journal/7022/702275277004/html/>
- Rondón, L. (2021). El Hacer del Servicio Comunitario en la Formación Ética Social de los Estudiantes del Sector Universitario. *Revista CIENCIAEDUC*, 6 (1), 1-12. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/480/4802048019/4802048019.pdf>
- Ruíz, L. (2011). Impacto de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior en el Núcleo Universitario "Rafael Rangel" – Trujillo. *Revista Educere*, 15 (50), 251 – 264. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35618721026.pdf>

- Tarifa, R. Y. (2013). Incorporación de las prácticas socio-comunitarias al currículo universitario. *Revista Contextos de Educación*, 13 (15), 39-47. <https://www.hum.unrc.edu.ar/publicaciones/contextos/articulos/vol15/pdf/05-tarifa.pdf>
- Torres-Gómez, M., Ramos González, B. L. & Villegas, V. (2023). Servicio Social Comunitario y su Impacto en la Práctica Educativa para la Formación. *Revista Ciencia Latina*, 7 (4), 98-126. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7343/11061>
- Verdugo-Arcos, A. (2024). El rol de los proyectos de desarrollo social y comunitario en la formación de los estudiantes universitarios: revisión sistemática. *Revista Ciencias Sociales y Humanidades*, 5 (65), 1504-1514. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3100>
- Viniegra-Velázquez, L. (2021). Colonialismo y educación médica: ¿educare o educere? *Revista Boletín Médico del Hospital Infantil de México*, 78(4), 306-317. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-11462021000400306&script=sci_abstract&tlng=es